

Évaluation simplifiée des déperditions
thermiques d'une maison individuelle à partir de
données de consommation et météorologiques

Jean-Louis Laszlo

Version 3 - Janvier 2026

Résumé

Cet article présente une méthode simplifiée d'estimation des déperditions thermiques d'une maison individuelle construite à la fin des années 1970. La méthode repose sur l'exploitation conjointe des données de consommation énergétique de chauffage et de données météorologiques publiques issues de Météo-France. Après avoir posé les hypothèses du modèle et les équations utilisées, un coefficient global de déperditions thermiques est évalué sur une saison de chauffe complète. Les résultats montrent l'existence d'un régime quasi-stationnaire pour les basses températures extérieures, permettant d'identifier un coefficient de déperditions constant. Les limites de la méthode et des perspectives d'amélioration sont discutées.

Note de version (v2) — Une correction dans l'estimation de la contribution de la pompe à chaleur a conduit à une réévaluation du coefficient global de déperditions thermiques. La valeur précédemment mentionnée est remplacée par $G \approx 1.0 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-3}$. Cette correction ne remet pas en cause la méthode, mais modifie la conclusion quantitative.

Note de version (v3) — Suite à une modification de la politique de mise à disposition des données météorologiques par MÉTÉOFRANCE, une refonte de la méthode d'extraction des données climatologiques a été nécessaire.

Mot-clés— *déperditions thermiques, bâtiment résidentiel, consommation énergétique, chauffage domestique, données météorologiques, modélisation simplifiée.*

Table des matières

Résumé	3
1 Introduction	4
2 Configuration de l'installation de chauffage et données étudiées	4
3 Équations résolues et principales hypothèses	4
3.1 Données d'entrée	4
4 Résolution	5
5 Données climatologiques	6
6 Plate-forme de calcul et logiciels utilisés	7
7 Résultats obtenus	7
8 Conclusions et perspectives	7
A Annexe : programmation «awk» de traitement des données Météo- france	10
Bibliographie	14

Table des figures

1 Évolution décennale des températures annuelles moyennes du site de l'aéroport d'Orly (Val de Marne - 94) - Source : données publiques de Météofrance	5
2 Coefficient de déperditions thermiques fonction de la température moyenne extérieure - Saison de chauffe du 1-11-2024 au 31-5-2025 - chauffage «gaz»	8

Liste des tableaux

1 Valeurs de G extraites de la réf. [1])	7
2 Valeurs de G extraites de la réf. [2])	8
3 Valeurs de G extraites de la réf. [3])	8

Nomenclature

E_{kWh}	Énergie consommée
G	Coefficient de déperditions thermiques
H_{ext}	Coefficient d'échanges thermiques externe global
S_{ext}	Surface d'échanges thermiques extérieure
T_0	Température intérieure
T_{ext}	Température extérieure
$V_{habitable}$	Volume habitable

1 Introduction

On propose une évaluation simplifiée des déperditions thermiques d'une maison d'habitation construite en 1978. Après avoir posé les équations résolues et les principales hypothèses, on commentera les résultats obtenus. Enfin, en conclusion, on présentera des perspectives d'amélioration.

2 Configuration de l'installation de chauffage et données étudiées

Deux systèmes de chauffage coexistent :

- Un système de chauffage central à gaz distribuant de l'eau chaude dans les radiateurs de toutes les pièces ;
- Une Pompe À Chaleur (PAC) air-air réversible, pour compléter le chauffage dans les pièces de «jour» de la maison.

Les régulations de ces deux systèmes sont rendues indépendantes en plaçant la sonde de mesure du chauffage à gaz dans une pièce fermée, loin de la PAC et de sa propre régulation.

La pompe à chaleur air-air, d'une puissance nominale de 4 kW, est utilisée uniquement comme chauffage d'appoint du séjour. Son rôle principal est de réduire la consommation de gaz, la chaudière gaz (puissance 20 kW) assurant le chauffage de l'ensemble de la maison avec une température de consigne fixée à 18 °C.

3 Équations résolues et principales hypothèses

3.1 Données d'entrée

- T_0 est la température intérieure. Idéalement, il faudrait que cette grandeur soit le résultat d'une mesure. À défaut, on la suppose égale à la valeur de la température de consigne du système de régulation de chauffage ;

FIGURE 1 – Évolution décennale des températures annuelles moyennes du site de l’aéroport d’Orly (Val de Marne - 94) - Source : données publiques de Météofrance

- E_{kWh} est la consommation énergétique de chauffage ou celle de la pompe à chaleur, données en général téléchargeables sur l’espace client des fournisseurs d’énergie.

La consommation énergétique de l’unité à gaz regroupe le chauffage proprement dit et la production d’eau chaude sanitaire (ECS). La consommation énergétique électrique regroupe la PAC proprement dite et celle de tout le reste de l’équipement électrique de la maison. L’estimation du chauffage seul, effectuée à partir de l’évaluation de l’ECS (pour le chauffage gaz) et de l’équipement électrique de la maison hors PAC (pour le chauffage PAC), pendant la période l’année où le chauffage est éteint, est meilleure dans le cas du chauffage gaz. Dans le cas du chauffage par PAC, les résultats obtenus sont plus difficilement exploitables, c’est pourquoi on ne présentera en détail que les mesures du chauffage gaz ;

- T_{ext} la température extérieure moyenne, évaluée sur une journée, en principe donnée par le fournisseur d’énergie. Dans notre cas, il n’a pas été possible de connaître le lieu où cette grandeur est mesurée. C’est la raison pour laquelle on s’est tourné préférentiellement vers les données publiques de Météofrance, accessibles gratuitement, en l’occurrence les donnée SYNOP. Parmi les nombreuses données fournies par Météofrance, on n’utilise que 3 champs : l’indicatif de l’Organisation Mondiale de la Météorologie de la station de mesure (aéroport d’Orly, Val de Marne - 94, la plus proche de la maison étudiée, *distante d’environ 20 km de celle-ci*), la date et l’heure de la mesure et la température de l’air. On dispose de 8 mesures par jour, toutes les 3 heures de 0 à 21h.

Il est intéressant de découpler les variations de températures extérieures des déperditions thermiques proprement dites, à des fins de comparaison d’une année sur l’autre. À titre d’exemple illustratif de ces variations, on montre en figure 1 l’évolution décennale des températures moyennes du site de l’aéroport d’Orly (Val de Marne - 94).

4 Résolution

En régime stabilisé, c’est-à-dire que l’on suppose que l’opérateur dérivée temporelle $\frac{d}{dt}$ équivaut à la fonction nulle, on peut écrire l’équation globale des pertes thermiques

suivantes :

$$W_{perdue} \approx H_{ext} \cdot S_{ext} \cdot (T_0 - T_{ext})$$

en fonction du coefficient d'échanges thermiques et de la surface extérieurs, et des températures intérieures et extérieures. On va intégrer l'équation précédente sur une durée de 24 heures.

$$E_{consommée \text{ par jour}} = \int_{1 \text{ jour}} W_{perdue} dt = H_{ext} \cdot S_{ext} \int_{1 \text{ jour}} (T_0 - T_{ext}) dt$$

où le produit $H_{ext} \cdot S_{ext}$ est inconnu.

On met généralement ce terme sous la forme $H_{ext} \cdot S_{ext} = G \cdot V_{habitable}$ où G est un coefficient de déperditions thermiques volumiques de dimension $[W.K^{-1}.m^{-3}]$ et $V_{habitable}$ le volume habitable en m^3 . On a supposé a priori que le coefficient d'échanges thermiques H_{ext} est constant : on va vérifier la validité de cette hypothèse sur les résultats des mesures.

En utilisant l'unité énergétique du kWh , on transforme l'équation précédente en :

$$E_{kWh} = \frac{24}{1000} * G * V_{habitable} * (T_0 - \overline{T_{ext}})$$

ou, en regroupant les termes inconnus et connus de part et d'autre du signe «égal», on obtient :

$$G = \frac{1000 * E_{kWh}}{24 * V_{habitable} * (T_0 - \overline{T_{ext}})}$$

Dans l'équation précédente, en dehors de l'unité d'énergie qui est le kWh, toutes les variables sont en unités S.I.

5 Données climatologiques

Une récente modification de la politique de mise à disposition des données météorologiques SYNOP par MÉTÉOFRANCE a nécessité une refonte de la méthode d'extraction des données climatologiques.

On a identifié plusieurs types de cas particulier à traiter :

- Donnée manquante pour un ou plusieurs jours complets (exemple 2005) ;
- Donnée partiellement manquante pour un ou plusieurs jours, le nombre de mesure de la journée étant compris entre 1 et 7 ;
- Donnée non exploitable car la chaîne des deux caractère mq figure dans le fichier de données ;
- Doublons successifs, se matérialisant par une duplication du couple ([date de la mesure] , [mesure]).

On fournit en Annexe A (sous toute réserve) les lignes de programmation «awk», à inclure dans un script windows «chapeau», exploitant les données météorologiques avec notamment la prise en compte de données manquantes.

Exemples	G
RT 2020 / Maison bioclimatique	0,40
RT 2012	0,35 - 0,40
Maison mal isolée avant 1970	1,60 - 1,80

TABLE 1 – Valeurs de G extraites de la réf. [1])

6 Plate-forme de calcul et logiciels utilisés

Tous les calculs sont effectués sur un ordinateur de bureau standard fonctionnant sous système d’exploitation Windows 11 et tous les logiciels utilisés sont libres :

- Extraction et traitement des données Météofrance par des scripts batch Windows, mettant en œuvre Cygwin, l’émulateur de Linux pour le système d’exploitation Windows, afin de pouvoir utiliser la très performante commande Linux awk.
- OpenOffice pour la manipulation et la représentation des données.

7 Résultats obtenus

On a représenté sur la figure 2 l’évolution du coefficient de déperditions thermiques «gaz» en fonction de la température moyenne extérieure, pendant la saison de chauffe 2024-2025, à savoir du 1-11-2024 au 31-5-2025.

On peut distinguer nettement deux zones sur les points de mesure : une première zone, correspondant aux températures les plus basses, où l’hypothèse de coefficient de déperditions constant est bien vérifiée, et une deuxième zone où les points sont plus dispersés. Dans cette deuxième zone, l’hypothèse précédente n’est plus vérifiée, à cause, dans ce cas, de termes transitoires devenus significatifs. On a mis en effet en exergue deux points mesures [Température extérieure en °C, Coefficient de déperditions «gaz» en $W.K^{-1}.m^{-3}$] chronologiquement consécutifs les 23 et 24-11-2024, valant respectivement [5.0;0.82] et [14.6;1.52].

Le coefficient apparent obtenu à partir de la consommation électrique de la PAC est très inférieur à celui du chauffage gaz. Cette valeur ne caractérise pas les déperditions thermiques globales du bâtiment, la PAC ne chauffant qu’une seule pièce (séjour), avec une puissance nominale de 4 kW, tandis que la chaudière gaz (20 kW) assure le chauffage de l’ensemble de la maison avec une consigne volontairement limitée à 18°C.

Le coefficient de déperditions thermiques global du bâtiment, évalué à partir du chauffage gaz, est de l’ordre de $0.6 W.K^{-1}.m^{-3}$ dans le régime quasi-stationnaire correspondant aux basses températures extérieures.

8 Conclusions et perspectives

Une correction apportée à l’évaluation de la contribution de la pompe à chaleur conduit à une révision du coefficient global de déperditions thermiques du bâtiment.

FIGURE 2 – Coefficient de déperditions thermiques fonction de la température moyenne extérieure - Saison de chauffe du 1-11-2024 au 31-5-2025 - chauffage «gaz»

Exemples	G
Maison non isolée	3
RT 2005 électrique	1,5
RT 2015	0,35

TABLE 2 – Valeurs de G extraites de la réf. [2])

Exemples	G
bâtiment très performant	< 0,5
Niveau isolation correct (RT 2005/RT2012)	0,5 < G < 0,8

TABLE 3 – Valeurs de G extraites de la réf. [3])

La valeur retenue est désormais de l'ordre de $1.0 \text{ W.K}^{-1} . \text{m}^{-3}$, avec une zone de valeurs quasi constantes observée sur la courbe issue de la consommation de chauffage gaz, dans le régime quasi-stationnaire correspondant aux basses températures extérieures. Cette valeur est cohérente avec celles rapportées dans la littérature (cf. tables 1, 2 et 3) pour des maisons individuelles construites à la fin des années 1970.

Les valeurs issues de la littérature présentées ici sont données à titre indicatif et ne constituent pas des références normatives.

Cette méthode d'investigation permet de s'affranchir des variations de la température extérieure. Elle permet notamment de comparer les performances thermiques d'une année sur l'autre, ou après une intervention importante sur la maison, comme par exemple la réfection de l'isolation thermique.

Au lieu de supposer une température intérieure égale à la température de consigne de la régulation de chauffage, une mesure de cette température conférerait plus d'exactitude à la méthode.

Afin de caractériser de la même façon les performances thermiques d'un chauffage électrique (exemple une PAC), il conviendrait de d'individualiser la consommation énergétique du chauffage électrique en installant un sous-compteur ne comptabilisant que la consommation du chauffage électrique.

La prise en compte de l'aspect transitoire, bien que plus complexe, se traduirait par la résolution d'un système de deux équations différentielles relatives à l'air et aux parois solides.

A Annexe : programmation «awk» de traitement des données Météofrance

On fournit ci-après les trois principaux programmes «awk» à inclure dans une programmation *batch Windows* non fournie.

- Réécriture 2 champs (date et T Kelvin) filtré par station Orly - reconstruction fichier complet trié :

```
BEGIN { cnt=0
        j = 1
        m = 0
        h = 0

        jan = 31
        mars = 31
        avr = 30
        mai = 31
        juin = 30
        juillet = 31
        aou = 31
        sep = 30
        oct = 31
        nov = 30
        dec = 31
        z = A / 4
    if ( z == int(z) )
        { fev = 29 }
    else
        { fev = 28 }

    for (ijk=1;ijk<=12;ijk++) {
    if (ijk==1) jmois=jan
    if (ijk==2) jmois=fev
    if (ijk==3) jmois=mars
    if (ijk==4) jmois=avr
    if (ijk==5) jmois=mai
    if (ijk==6) jmois=juin
    if (ijk==7) jmois=juillet
    if (ijk==8) jmois=aou
    if (ijk==9) jmois=sep
    if (ijk==10) jmois=oct
    if (ijk==11) jmois=nov
    if (ijk==12) jmois=dec

    m++
    if ( m < 10 ) M = 0 m
        else M = m
    for (i=1;i<=jmois;i++ ) {
```

```

for (k=1;k<=8;k++)
{
    if ( h < 10 ) H = 0 h
        else H = h
    if ( i < 10 ) I = 0 i
        else I = i
    t[j] = A "-" M "-" I "T" H ":00:00Z"
    h += 3
    if ( h == 24 ) h = 0
    u[t[j]] = j
    TK[j] = 0
    j++
}
}
}

j--
}
{
    # Filtre station ORLY
    if ($3 == 07149) { cnt++ ; TK[u[$8]] = $14 }
}
END {
for (x=1;x<=j;x++) print t[x] , " ; " , TK[x]
}

```

- Recherche doublons successifs :

```

BEGIN {
    mesuprec = 0
    mesu     = 0
    cnt      = 0
    cntok    = 0
}
{
    # Décodage date / heure
    A = substr($1,1,4) + 0
    M = substr($1,6,2) + 0
    J = substr($1,9,2) + 0
    H = substr($1,12,2) + 0
    MINUT = substr($1,15,2) + 0
    SECON = substr($1,18,2) + 0
    q=substr($1,1,4) substr($1,6,2) substr($1,9,2) substr($1,12,2) substr($1,15,2) substr($1,18,2)
    d = q + 0
    mesu = d
    # test mesures successives identiques
    if ( mesu == mesuprec ) {
        cnt++
    } else {
        cntok++
    }
}

```

```

        mesuprec = d
        print d , " ; " , $2 - K
    }
}

```

- Traitement général données partiellement manquantes :

```

BEGIN {
    plein = -111
    diurne = -999
    infini = -88888

    cumuljour = 0
    cntjour = 0
    njour = 0
    njourprec = 0
}
{
### decodage station deja fait dans un autre script

# Décodage date / heure
A = substr($1,1,4) + 0
M = substr($1,5,2) + 0
J = substr($1,7,2) + 0
H = substr($1,9,2) + 0
MINUT = substr($1,11,2) + 0
SECON = substr($1,13,2) + 0
### decodage heure deja fait dans un autre script
d = $1 + 0
# Initialisation du jour courant
if (njour == 0) njour = J

# Changement de jour → sortie du jour précédent
if (J != njour) {
    if (cntjour > 0)
        moy = cumuljour / cntjour
    else
        moy = infini
    ntjourprec = njour
    if (pac == 0)
        printf "%5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5.3f\n", plein, Aprec, Mprec, njour, moy
    else
        printf "%5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5.3f\n", diurne, Aprec, Mprec, njour, moy

    cumuljour = 0
    cntjour = 0
    njour = J
}
# Calcul horaire
if (H >= pac) {

```

```

        TC = $2 - K
        if ( (cumuljour + $2 ) != cumuljour ) {
            cumuljour += TC
            cntjour++
        }
    }
    # Debug optionnel
    if (IMPRINTER == 1) {
        printf "%5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5.3f ; %5.3f ; %5d\n",
            ntjourprec, njour, A, M, J, H, pac, TC, cumuljour, cntjour
    }

    # Sauvegarde pour la ligne suivante
    Aprec = A
    Mprec = M
}
END {
    if (cntjour > 0)
        moy = cumuljour / cntjour
    else
        moy = infini

    if (pac == 0)
        printf "%5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5.3f\n", plein, A, M, njour, moy
    else
        printf "%5d ; %5d ; %5d ; %5d ; %5.3f\n", diurne, A, M, njour, moy
}

```

Références

- [1] Tableau «Valeurs de référence du coefficient G» <https://www.abcclim.net/>
- [2] Page «Réglementation thermique en France» <https://fr.wikipedia.org/>
- [3] Encyclopédie du bois-énergie - Coefficients G et B <https://www.biomasse-normandie.fr/>

© 2026 Jean-Louis Laszlo

Ce document est diffusé sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).